

**ЯЗЫКОВАЯ НОРМА И ВАРИАНТНОСТЬ СОВРЕМЕННОМ
РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ**

Нормуминова Зухра Фахритднова.

Студентка 1-курса отделения магистратуры

Термезского государственного университета

Аннотация

В статье рассматривается языковая норма и её варианты, как одна из важнейших контролирующих средств современного русского языка и способность языка передавать одни и те же значения в разных формах.

Ключевые слова: слово, норма, речь, общество, норма, вариантность, связь.

Аннотация

Maqolada til normasi va uning variantlari zamonaviy rus tilining eng muhim boshqaruv vositalaridan biri va tilning bir xil ma'nolarni turli shakllarda etkazish qobiliyati sifatida ko'rib chiqiladi.

Tayanch soʻzlar: soʻz, meʼyor, nutq, jamiyat, meʼyor, oʻzgaruvchanlik, aʻloqa.

Annotation

The article considers the language norm and its variants as one of the most important controlling means of the modern Russian language and the ability of the language to convey the same meanings in different forms.

Key words: word, norm, speech, society, norm, variation, connection.

Слово — важнейшая единица языка, самая многообразная и объемная. Именно слово отражает все изменения, происходящие в жизни общества. Слово не только называет предмет или явление, но и выполняет эмоционально- экспрессивную функцию. Язык имеет кроме функции и свои нормы. В развитом человеческом обществе естественном образом язык

является её неотъемлемой частью. Норма - одно из центральных лингвистических понятий, хотя нельзя сказать, что все лингвисты толкуют его одинаково.

Языковая норма есть совокупность определённых правил и положений, направленных на правильное регулирование основных понятий языка (в частности, русский язык). [1]

Языковую норму современное языкознание определяет и изучает в двух аспектах. Во-первых, языковая норма относится к устойчивым, коммуникативно расширенным вариантам языковых единиц. В этом случае норма определяет то, что является общим при развитии национального языка, описывая варианты, наиболее часто встречающиеся в речи. В том числе в подходе языковая норма выражает пользующийся в языке слова, их формы и особенности произношения, в том числе синтаксические строения (предложения).

Во-вторых, языковая норма считается не только языковой, но и социально-исторической категорией. В этом случае норма отражает социальный аспект общения, который проявляется не только в выборе и изобразительной истории языковых явлений, но прежде всего в системе их оценки. Варианты языковых единиц, встречающиеся в речи, считаются правильными или неправильными, подходящими или неправильными, красивыми или безобразными, а соответствующими или несоответствующими.

ВАРИАНТЫ ЯЗЫКОВЫЕ - формальные видоизменения одной и той же языковой единицы, обнаруживаемые на различных уровнях языка (акцентологических, фонетических, морфологических, синтаксических). Для большинства вариантов характерно сохранение принципа тождества слова. В ист. плане является следствием яз. эволюции, контакта языков и диалектов, воздействия различных факторов внутрисистемного характера. В нормативном плане наиболее важным представляется рассмотрение вариантности на уровне слова и словосочетания. [2]

Языковые варианты являются официальными разновидностями одной и той же языковой единицы и отличаются частичной несовместимостью звукового содержания при одинаковом значении. Языковых форм две, хотя вариантных языковых символов, как правило, может быть больше двух.

Вариантность - (англ. Variation.) - разнообразие, разнотипность речи, определяемые различными условиями ее употребления, а также различиями в социальной и территориальной принадлежности говорящих лиц.

Вариантность (от лат. varians, род. п. variantis – 'изменяющийся'), или вариативность, – понятие многозначное.

Вариантность как языковое событие указывает на то, что язык, необходимый для языка, является избыточным. В результате эволюции языка вариант становится основой для дальнейшего развития языка. Современный русский язык полон выразительных средств, отражающих социальную мобильность, и не имеет смысла их искусственно сокращать. [3]

Вариативность – неотъемлемое свойство человеческого языка. Вариативность проявляет себя в системе языка, охватывая форму и содержание единиц разных его уровней в синхронии и диахронии, становясь особенно очевидной в речи, когда говорящий, описывая определенную ситуацию, выбирает, согласно прагматическим заданиям или социальным условиям дискурса, лишь один набор языковых средств из множества допустимых.

Варианты языка определяются как способность языка передавать одни и те же значения в разных формах. Языковые варианты являются официальными разновидностями одной и той же языковой единицы и отличаются частичной несовместимостью звукового содержания при одинаковом значении. Вариант обычно связан с регулированием, а также с временным разделением (устаревшее - новое). Вариант также доступен в функциональном плане (общий и специальный, функционально усиленный).

Использованная литература:

1. Понятие языковой нормы. Учебные материалы Главная > Реферат >Иностранный язык
2. Рогожникова Р. П. Варианты слов в рус. языке. М., 1966;
3. 4–5 апреля 2019 г. Минский государственный лингвистический университет. Международная научная конференция «Вариативность в языке и речи». К.ф.н. Вольга Гарыцкая.